

MANIFIESTO PERSONAL

Martín Fuertes Oliva (Zeususklai)

No hay pruebas empíricas de que yo tenga esquizofrenia, es decir, DGDD (Dopaminergic Glutamatergic Dysregulation Disorder). De hecho, no he tenido deterioro cognitivo y las resonancias magnéticas cerebrales siempre han salido perfectas, sin ningún daño ni deterioro.

Aun así, he tenido un diagnóstico de psicosis cannábica desde los 18 años y, según los psiquiatras del Hospital Clínic y el doctor Eugeni Brugera, he tenido esquizofrenia. El doctor Eugeni Brugera, en el sector privado, por 190€, ni habló conmigo, solo con mi padre. Me hizo llenar un test con preguntas demasiado ambiguas para que cualquiera supiera cuál era la respuesta correcta, por lo tanto respondí sin saber realmente, y con los resultados del test le dijo a mi padre que el resultado del test era esquizofrenia, y conmigo ni hablo.

Quizás estaba en un episodio de despersonalización y crisis de identidad propio de mis 18-19 años, después de una adolescencia difícil. El otro psiquiatra, Eduard Parellada Redon, en el sector público, me hizo el diagnóstico de esquizofrenia tras una supuesta observación clínica, cuando lo que hizo fue encerrarme en psiquiatría y medicarme por la fuerza o coacción, usándome como una rata de laboratorio sin mi consentimiento firmado. Yo ya era mayor de edad, pero firmó mi padre, y a mí ni me preguntaron ni me avisaron.

Entraron en la habitación cuando yo estaba sobremedicado y casi inconsciente, me hicieron una biopsia de piel y luego una resonancia magnética, y me preguntaban una vez a la semana si “oía voces”, a lo que respondía que no. Estar allí era un infierno. Yo quería irme, y han cronificado un diagnóstico y tratamiento hasta mis 35 años.

Luego apareció el médico psiquiatra del centro de salud mental de adultos, Clemente García Navarro o Clemente García Rizo, y durante años ha ido ordenando ingresos involuntarios cada vez que he dejado el tratamiento, que considero una tortura, ya que bloquea la dopamina —la hormona del placer y la felicidad— y, por consiguiente, solo produce dolor y depresión.

Se han vulnerado mis derechos. He revocado muchas veces un consentimiento informado que nunca concedí, y nunca han aceptado dicha revocación. He pedido el alta voluntaria múltiples veces, tanto dentro de psiquiatría como en el centro de salud mental, y nunca me la han concedido.

Me han inhabilitado.
Tengo las cuentas bloqueadas.
No tengo ni voz ni voto.

Me llaman paciente, pero en verdad soy su esclavo, y si me resisto, soy su preso.

No me queman por brujo, me matan por gitano.

Son nazis, simple y llanamente.

Son una extensión de la dictadura franquista disfrazada de monarquía parlamentaria.

Con todo ello elegí hacerme invisible, irme al monte y al campo con lo puesto, y seguir con mi vida, porque es mi vida, no la de los demás, y la esquizofrenia es un diagnóstico sí, pero sin pruebas empíricas es solo una opinión de un médico que sino hace medicina empírica no te hace un diagnóstico médico porque es lo mismo a que alguien te insulte llamandote esquizofrénico por la calle o es lo mismo que te pongan un examen tipo test sorpresa de una asignatura de una escuela en la que no te has matriculado voluntariamente... no te hacen terapia, te interrogan y luego hacen sesgos psicóticos de jumping to conclusions y es a lo que llaman diagnósticos clínicos, y cobran su nómina, se lavan las manos y se van a sus pisazos, lo que se conoce como vivir del cuento.